

Percepção dos colaboradores sobre home office em equipes ágeis durante pandemia Covid-19

A pesquisa levará aproximadamente 10 minutos para ser concluída.

Este questionário visa identificar, na percepção dos colaboradores da Engenharia de software, aspectos do trabalho de home office em equipes ágeis durante a pandemia Covid 19, identificando ferramentas e métodos adotados para trabalhar. Agradecemos muito a participação de pessoas que tenham trabalhado com equipes ágeis nesse período.

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO

Ao responder a esta pesquisa, você permite que o pesquisador obtenha, use e divulgue as informações anônimas fornecidas conforme descrito abaixo.

CONDIÇÕES E ESTIPULAÇÕES

1. Eu entendo que todas as informações são confidenciais. Não serei identificado pessoalmente. Concordo em preencher a pesquisa para fins de pesquisa e que os dados derivados desta pesquisa anônima podem ser publicados em periódicos, conferências e postagens de blog.
2. Eu entendo que minha participação nesta pesquisa é totalmente voluntária e que a recusa em participar não implicará em nenhuma penalidade ou perda de benefícios. Se eu quiser, posso cancelar minha participação a qualquer momento. Também entendo que, se decidir participar, posso recusar-me a responder a qualquer pergunta que não me sinta confortável em responder.
3. Entendo que posso entrar em contato com o pesquisador se tiver alguma dúvida sobre a pesquisa. Estou ciente de que meu consentimento não me beneficiará diretamente. Também estou ciente de que o autor manterá os dados coletados perpetuamente e poderá utilizar os dados para trabalhos acadêmicos futuros.
4. Ao clicar no botão abaixo, eu livremente concordo e reconheço meus direitos como um participante voluntário da pesquisa conforme descrito acima e concedo consentimento ao pesquisador para usar minhas informações na realização de pesquisas nas áreas mencionadas acima.

* Obrigatória

1. **Por favor, nos informe qual o seu País, Estado e Cidade de atuação no mercado de trabalho.** *

2. **Qual a sua idade?** *

- 26 a 30 anos
- 46 a 50 anos
- acima de 60 anos
- 36 a 40 anos
- 51 a 55 anos
- 31 a 35 anos
- Menos 21
- 41 a 45 anos
- 56 a 60 anos
- 21 a 25 anos

3. Qual seu nível de formação? *

- Especialização
- Graduação
- Estudante de graduação
- Pós doutorado
- Mestrado
- Doutorado

4. **Há quanto tempo você trabalha na área de TIC? ***

- De 7 a 10 anos
- De 16 a 20 anos
- De 4 a 6 anos
- Mais de 20 anos
- De 11 a 15 anos
- De 1 a 3 anos
- Menos de 1 ano

5. **Qual é a área de atuação da organização em que você participa/participou em um projeto de desenvolvimento de software? ***

- Empresa estatal (Serpro, BB, CEF, Correios, etc.)
- Empresa privada de desenvolvimento de software
- Administração pública estadual
- Projetos Open source
- Projetos de colaboração/pesquisa
- Administração pública federal

6. **Qual foi a principal função (funções) que você exerce/exerceu em um projeto de desenvolvimento de software? ***

- Especialista em interação humano computador
- Analista de requisitos
- Programador/desenvolvedor de software
- Testador de software
- Engenheiro de software
- Projetista/Designer
- Modelagem de dados
- Gerente de projeto
- Nunca participei de projeto de desenvolvimento de software

Questões relacionadas à pandemia

7. Quando que sua instituição suspendeu as atividades pessoais presenciais por conta da COVID? Por favor responda usando DD/MM/AAA. Em caso de não ter suspenso, responda Não suspenso

*

8. Assinale as alternativas que definem sua vida profissional depois do impacto da pandemia Covid 19. *

Meu local de trabalho foi fechado e não pude realizar atividades remotamente.

Meu local de trabalho foi fechado, mas as atividades continuaram totalmente, na modalidade remota.

Meu local de trabalho foi fechado, mas as atividades continuaram parcialmente, na modalidade remota.

Meu local de trabalho não foi fechado e as atividades continuaram presenciais

Meu local de trabalho foi fechado parcialmente, e as atividades continuaram

9. Em sua opinião esse período de fechamento das organizações que impôs uma adaptação para o trabalho remoto afetou a sua produtividade? *

Não

Sim - negativamente

Sim - positivamente

10. Por que?

Questões relacionadas à equipes ágeis

11. Que método/framework ágil você utiliza? *

- Kanban
- Scrumban
- XP
- Scrum
- Outra

12. Qual seu papel atual na equipe? *

- Coach
- Desenvolvedor
- Scrum Master
- Product Owner
- Outra

13. A interação entre TI e Negócio melhorou com a adoção do trabalho remoto? *

- Discordo
- Concordo
- Discordo totalmente
- Concordo totalmente
- Neutral

14. Por que?

15. Quais ferramentas e métodos foram adotados?

16. A transparência (entender o que precisa ser feito, o que está sendo feito etc.) melhorou com a adoção do trabalho remoto? *

- Discordo
- Discordo totalmente
- Concordo
- Neutral
- Concordo totalmente

17. Por que?

18. Quais ferramentas e métodos foram adotados?

19. A colaboração entre os membros das equipes de desenvolvimento melhorou com a adoção do trabalho remoto? *

- Neutral
- Discordo
- Concordo
- Concordo totalmente
- Discordo totalmente

20. Por que?

21. Quais ferramentas e métodos foram adotados?

22. A comunicação entre o time se tornou mais efetiva com a adoção do trabalho remoto? *

- Concordo
- Neutral
- Discordo
- Concordo totalmente
- Discordo totalmente

23. Por que?

24. Quais ferramentas e métodos foram adotados?

25. Seu time ágil se tornou mais produtivo com a adoção do trabalho remoto? *

- Discordo totalmente
- Neutral
- Discordo
- Concordo totalmente
- Concordo

26. Por que?

27. Quais ferramentas e métodos foram adotados?

28. Os impedimentos ou problemas foram resolvidos com maior agilidade com a adoção do trabalho remoto? *

- Discordo
- Discordo totalmente
- Concordo
- Neutral
- Concordo totalmente

29. Por que?

30. Quais ferramentas e métodos foram adotados?

31. Você poderia nos descrever se na sua percepção trabalhar com equipes ageis remotamente foi mais desafiador que presencialmente. Você encontrou as mesmas dificuldades e desafios? Ou apareceram outros? Quais?

32. Quais foram as soluções e propostas para mitigar ou melhorar esse processo de trabalho remoto?

33. Poderia nos descrever outras considerações que você acha importante e que não foram abordadas no questionário.

Este conteúdo não é criado nem endossado pela Microsoft. Os dados que você enviar serão enviados ao proprietário do formulário.

 Microsoft Forms